

ҒЎЗАНИНГ ЯНГИ “АНДИЖОН-ЗИЁ” НАВИ ТАВСИФИ ВА ПАРВАРИШЛАШ АГРОТЕХНОЛОГИЯСИ

¹М.Хожиматов, ²Ж.Ахмедов, ³А.Рахимов ⁴М.Мўйдинов, ⁵И.Каримов

¹Селекция ва уруғчилик лабораторияси мудир, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий тадқиқот институтининг Фарғона илмий тажриба станцияси Фарғона ИТС, ²ПСУЕАИТИ б.ф.д, профессор, ³АҚХАИ қ.ф.фд, (PhD), ⁴АҚХАИ Физика ва кимё кафедраси ассистенти, ⁵АндМИ МЯМТ кафедраси стажёр тадқиқотчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10931827>

Аннотация. В данной статье, приведены результаты о создание нового высокоурожайного, скороспелого, с высоким выходом и длиной волокна сорта хлопчатника “Андижон-Зиё”, характеристика и агротехника выращивания этого сорта.

Ключевые слова: Хлопчатник, толщина всходов, сорт хлопчатника Андижан-Зия, урожайность хлопчатника, система посева, минеральные удобрения, период вегетации, масса семян, норма высева.

Abstract. This article presents the results of the creation of a new high-yielding, early-ripening, high yield and fiber length cotton variety “Andijon-Ziyo”, characteristics and agricultural technology for growing this variety.

Keywords: Cotton, seedling thickness, “Andijan-Ziya” cotton variety, cotton yield, planting system, mineral fertilizers, vegetation period, seed weight, sowing rate.

Ғўза навларини парваришлашда илмий асосланган агротехнологик тадбирлар натижасида ундан эртанги, юқори ва мўл ҳосил олинади. Хозирги кунда кластерлар, фермер хўжаликлари янги экилаётган ғўза навларининг агротехникаси тўғрисида етарли маълумотга эга бўлишлари керак.

Ф.Тешаев ва бошқаларнинг тажрибаларида “ЎзПИТИ-202” ғўза навининг кўчат қалинлиги унумдор тупроқларда 95-120 минг туп атрофида бўлиши тавсия этилган, Қатор ораси 60 см экилганда 60x15-1-2, 90 см бўлганда эса 90x12-1-2 тизимда кўчат колдириш кераклиги, енгил тупроқларда 1-4-1, ўрта тупроқларда 1-3-1, оғир тупроқларда 0-3-1 тизимда суғориш мақсадга мувофиқ эканлигини таъкидланган.

Н.Қ.Ражабов тажрибаларида суғориладиган типик бўз тупроқлари шароитида Андижон-36 ғўза навини ЧДНС га нисбатан 65-65-60 % да ёки 1-2-1(2) тартибда суғоришни самарали ҳисоблайди, чунки бу суғориш тартибида ушбу навлардан назоратга нисбатан 4,7 ц/га кўшимча пахта ҳосили етиштирилган.

А.Ҳайдаровнинг тажрибасида ғўза парваришида “Султон” ва “ЎзПИТИ-201” ғўза навларини 90x12-1 экиш тизимида, ЧДНСга нисбатан 70-75-60% суғориш олди тупроқ намлигида суғориб парваришланганда юқори натижалар олинган.

М.Авлиякулов, Н.Дурдиевларнинг тадқиқотларида “Султон” ва “ЎзПИТИ-103” ғўза навларида суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65% суғорилиб, маъдан ўғитларни Н-220, Р-154, К-110 кг/га меъёрда қўлланилганда тегишлича 45,2; 43,5 ц/га ҳосил олишга эришиб, назоратга нисбатан 4-5 ц/га юқори ҳосил олишга эришган.

Н.Ражабовнинг типик бўз тупроқлари шароитидаги тадқиқотларида, С-6541 ғўза навини суғориш олди тупроқ намлиги 70-70-60% да 1-3(4)-1(2) тизимда 5-7 марта, мавсумий суғориш меъёри 4730-5990 м³/га ҳамда минерал ўғитлар меъёри Н-190, Р-133, К-95 кг/га меъёрда қўллаш тавсия қилинган.

Ўрта толали “Андижон-Зиё” ғўза нави ПСУЕАИТИ Фарғона илмий тажриба станцияси ҳамда Андижон қишлоқ хўжалик агротехнологиялари институти олимлари билан ҳамкорликда муаллифлар М.Хожиматов, Ф.Рахматуллаев, М.Мўйдинов, А.Рахимов, И.Кимсановлар томонидан Линия-19ХС-6524 навларини ўзаро чаптириб кўп марта якка танлаш натижасида яратилган.

Бу нав ўртапишар ғўза навлари гурухига кириб, вегетация даври 115-120 кун, тупи йирик, конуссимон шаклга эга, бўйи 110-120 см гача, ётиб қолмайди. Тупи бақувват, илдиз тизими кучли ривожланган, пояси ва хосил 1-1,5 типда, биринчи хосил шохлари 5-6 бўғинда ўсиб чиқади. Барги ўртача, қафтсимон, 3-5 япроқли. Гули сарик рангда, кўсаги йирик, овалсимон шаклда.

Бир дона кўсагдаги пахта вазни 6,0-6,5 грамм, 1000 дона чигит вазни оғирлиги 120-124 грамм, пахтаси чаноғидан тўкилиб кетмайди. Ҳосилдорлиги ўртача 38-45 ц/га.

Толаси ИВ-типга мансуб бўлиб, тола узунлиги 33,5-34,5 мм, тола чиқими 36-38 % , микронейр кўрсаткичи 4,4-4,5.

Ўзанинг “Андижон-Зиё” навини етиштириш агротехникаси куйидагилардан иборат: Ҳосилни йиғштириб олингандан сўнг, фосфорли ўғитлар йиллик меъерини 70 фоизи, калийнинг 50 фоизини ва солинадиган маҳаллий ўғитни тўлиқ солиб, сўнгра шудгорлаб, текислаб пушта олинган майдонларда қишда яхоб суви берилади. Эрта баҳорда нам суви берилиб, бегона ўтларни уруғлари текис униб чиққандан сўнг енгил осма барона солиб, сўнгра апрел ойининг биринчи ярмида, чигит тупроқнинг 5-10 см чуқурликдаги харорат 12-14 даража ва ундан юқори бўлганда экилса яхши натижа беради. Бир гектар майдонга экиш учун тукли чигитдан 45-50 кг, туксизлантирилган чигитдан эса 25-30 кг сарфланади. Экиш тупроқ унумдорлигига қараб 4-5 см чуқурликда ва 60x20x1, 90x12x1 схемаларда экилади. Ҳосилдорликнинг тақдирини хал қилувчи агроомил ягона, 2-3 чинбарг чиққанда тугалланиши шарт. Тупроқ ҳолатига қараб 60 см кенгликда экилган майдонларда 4-5 тадан, 90 см кенгликда экилган майдонларда 8-9 тадан кўчат қолдирилади.

Биринчи озиклантириш 2-3 чинбарг чиққанда, иккинчи озиклантириш шоналаш даврида, учинчи озиклантириш эса гуллаш фазасининг бошланишида (5-июлгача) ўтказилиши зарур. Бериладиган йиллик минерал ўғитлар меъёри куйидагича: ўртача ва

унумдор тупроқларда азот-200, фосфор-140, калий-100 кг/га; унумдорлиги паст кумли ва шағалли тупроқларда азот-250, фосфор-175, калий-125 кг/га солиш мақсадга мувофиқдур.

Суғориш меъёри ғўза экиладиган майдонларнинг ер ости сувининг чуқурлигига қараб белгиланади. Ер ости сувлари чуқур жойлашган пахта майдонларида суғориш шоналаш, гуллаш, ҳосил олиш даврида ўтказилади.

Суғориш схемаси 1-3-1, ер ости сувлари саёз жойлашган майдонларда суғориш схемаси 1-2-1 ташкил қилади.

Ғўзанинг “Андижон-Зиё” нави унумдорлиги ўртача ва унумдор тупроқларда 15-16 ҳосил шохи пайдо бўлганда, унумдорлиги паст, кумли ва тошли тупроқларда эса 13-14 ҳосил шохи пайдо бўлганда чилпиш ўтказилади.

Янги “Андижон–Зиё” ғўза навининг агробиологик хусусиятларини инобатга олган ҳолда ўз вақтида сифатли ишлов берилса, эртанги, сифатли ва мўл ҳосил олиш имконини беради.

REFERENCES

1. Тешаев Ф., ва бошқалар. Ғўзанинг истиқболли “ЎзПТИ-202” нави тавсифи ва агротехникаси. Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали. Тошкент, 2019 й. - № 11. Б-33.
2. Ражабов Н. Қ. Андижон-36” ғўза навини парваришлашнинг мақбул агротадбирлари. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. – Тошкент, 2012 й. - №3. –Б. 32.
3. Ҳайдаров А. Ғўза навларининг поя тузилишига турли экиш тизимларининг таъсири. Ўзбекистон қишлоқ ва сув хўжалиги журнали Агроилм илмий иловаси. Тошкент, - 2020 й. № 5 (68). Б–4-5.
4. Авлиякулов М.А., Дурдиев Н.Ҳ. Уруғлик учун етиштириладиган ғўза навларини парваришлаш агротехнологияси. Монография. Наврўз нашриёти. Тошкент, 2019 й. б-1-300.
5. Ражабов Н. Ғўзадан юқори ҳосил олиш агротехнологияси. Монография. Тошкент, 2019 й. Б.146.